

COMUNIDADE RESILIENTE

Game Design Document – GDD

Ana Paula Silva Ducatti,
Universidade Estadual Paulista
ana.ducatti@unesp.br

Luna Ribeiro Zimmermann Dias Cocus Doneda,
Universidade de Marília,
lunazimmermann.ead@unimar.br

Irineu de Brito Júnior,
Universidade Estadual Paulista
Irineu.brito@unesp.br

Novembro, 2024

Sumário

1. Apresentação	3
1.1 Público e Classificação	3
1.2 Plataformas	5
2 História e Gameplay	6
3 Fluxo do Jogo.....	11
4 Personagens e Controles	12
5. Principais Conceitos do Gameplay e Características Específicas da Plataforma ..	16
6. Mundo do Jogo	18
7. Interface	22
8. Mecânicas e Power-ups	26
9. Inimigos e Bosses	28
10. Cenas de Corte, Materiais de Bônus e Concorrência.....	30

Índice de Tabelas

Tabela 1: Gameplay Comunidade Resiliente	8
Tabela 2: Características dos principais personagens de Comunidade Resiliente	13
Tabela 3: Teclas de comando para controle no PC	16
Tabela 4: Paleta de Cores Comunidade Resiliente.....	23

1. Apresentação

Comunidade Resiliente é um jogo educativo, disponível para computador e dispositivos móveis, desenvolvido com o objetivo de capacitar jovens, especificamente aqueles na faixa etária de 10 a 15 anos, a construir resiliência em suas comunidades diante de desastres naturais causados por chuvas intensas.

1.1 Público e Classificação

O público-alvo para "Comunidade Resiliente" são crianças e jovens de 10 a 15 anos. Esta faixa etária foi especificamente recomendada pela Defesa Civil, que reconhece este período como crítico para a formação de conhecimentos e atitudes em relação à segurança e preparação para desastres. Além disso, a Defesa Civil considera que as crianças e jovens dessa faixa etária têm um grande potencial para influenciar positivamente suas famílias, disseminando informações e práticas de resiliência dentro de seus lares. De acordo com estudos de desenvolvimento cognitivo e comportamental, crianças nesta faixa etária encontram-se no estágio de operações concretas e formais, onde são capazes de compreender conceitos complexos e aplicar lógica a situações práticas (PIAGET, 1972).

A classificação pretendida para o jogo Comunidade Resiliente é "Livre para Todos os Públicos", o que significa que o conteúdo é apropriado para todas as idades, sem restrições. O jogo "Comunidade Resiliente" foi classificado como "Livre para Todos", seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Guia Prático de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Segundo o guia, essa classificação é adequada para jogos que não apresentam conteúdo potencialmente nocivo para crianças e adolescentes de todas as idades. Isso inclui a ausência de violência explícita, linguagem imprópria, ou temas sensíveis que possam ser considerados inadequados para jovens (SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021). No caso de "Comunidade Resiliente", o foco educativo e de conscientização sobre a prevenção e resposta a desastres naturais, aliado à forma lúdica e pedagógica de apresentação, garante que o conteúdo seja acessível e apropriado para todos os públicos, promovendo valores como cidadania, responsabilidade e a importância da preparação diante de eventos extremos sem expor os jogadores a material inapropriado.

Esta decisão também foi apoiada pela Defesa Civil, que, através de entrevistas, destacou a importância de criar um jogo acessível e educativo para toda a comunidade.

O jogo Comunidade Resiliente foi cuidadosamente projetado para estar em total conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O game foi rigorosamente avaliado para garantir que não contenha violência, linguagem imprópria, discriminação ou qualquer conteúdo que possa ser prejudicial ao desenvolvimento dos jogadores (BRASIL, 1990). Todo o material foi desenvolvido com a sensibilidade necessária para respeitar a integridade emocional e psicológica dos participantes.

A participação ativa dos jogadores foi valorizada, oferecendo oportunidades para que expressem suas ideias e tomem decisões importantes dentro do jogo. Este aspecto interativo promove um ambiente de aprendizado dinâmico, onde as crianças e adolescentes se sentem engajados e motivados a contribuir.

Todos os personagens e narrativas no game foram criados com base em princípios de respeito à dignidade, identidade e diversidade cultural e social. As histórias e os diálogos são projetados para reforçar valores positivos e inclusivos, em conformidade com as diretrizes do ECA.

O game foi projetado para desenvolver diversas competências gerais, incluindo:

- **Competência Geral 10: Responsabilidade e Cidadania:** O game promove a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres, especialmente em situações de emergência.
- **Competência Geral 7: Argumentação:** Incentivo aos jogadores a analisarem situações, argumentar e tomar decisões informadas, essencial para a preparação e resposta a desastres naturais.
- **Competência Geral 5: Cultura Digital:** Utilizamos a plataforma digital do game para desenvolver habilidades tecnológicas e promover o uso consciente da tecnologia.

Em relação aos Componentes Curriculares de Ciências Humanas, conforme BNCC, o game integra conhecimentos de Geografia ao abordar a compreensão de desastres naturais e a importância do planejamento urbano e rural para a segurança comunitária. As atividades do jogo são alinhadas aos componentes curriculares de Ciências Humanas, proporcionando um aprendizado contextualizado e relevante (BRASIL, 2018)

Cada fase do jogo tem objetivos educacionais claros que visam o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas pela BNCC. Por exemplo, a missão de

Planejamento de Rotas de Evacuação é projetada para desenvolver a responsabilidade e a cidadania dos jogadores, preparando-os para agir em situações de emergência.

O game oferece feedback imediato aos jogadores sobre suas escolhas e ações, explicando como cada decisão contribui para o desenvolvimento das competências desejadas. Isso ajuda os jogadores a refletirem sobre suas decisões e entenderem melhor os conceitos abordados.

1.2 Plataformas

As plataformas pretendidas para o jogo Comunidade Resiliente incluem dispositivos móveis (Android, iOS) e computadores (Windows, MacOS). Esta escolha baseia-se nas recomendações da Defesa Civil obtidas através de entrevistas.

A plataforma PC (Windows e macOS), conforme recomendação da Defesa Civil que apontaram como garantia que o jogo esteja disponível em um ambiente educacional mais tradicional e controlado, onde muitos alunos ainda utilizam computadores para atividades escolares. A compatibilidade com Windows e MacOS garante que o jogo possa ser acessado em uma variedade de dispositivos de desktop e laptop, proporcionando uma experiência de jogo robusta e acessível em diferentes contextos.

O acesso a dispositivos digitais por parte de jovens e crianças tem se expandido significativamente, refletindo mudanças nas práticas de lazer e socialização dessa população. A grande maioria dos adolescentes utiliza smartphones como principal meio de acesso digital, com 95% dos jovens entre 13 e 17 anos relatando o uso frequente desses dispositivos (VOGELS; GELLES-WATNICK; MASSARAT, 2022). Esse dado sublinha a onipresença dos smartphones na vida cotidiana dos adolescentes, evidenciando seu papel central na comunicação, acesso à informação e entretenimento.

Além dos smartphones, o uso de computadores ainda mantém relevância entre essa faixa etária. Cerca de 90% dos adolescentes relatam o uso de computadores para atividades diversas, incluindo o acesso a videogames, destacando que os desktops e laptops continuam sendo ferramentas importantes, apesar da popularidade crescente dos dispositivos móveis (VOGELS; GELLES-WATNICK; MASSARAT, 2022).

Em relação aos videogames, os dados indicam que aproximadamente 80% dos adolescentes jogam videogames em algum tipo de dispositivo, seja ele um console, computador ou smartphone (VOGELS; GELLES-WATNICK; MASSARAT, 2022).

2 História e Gameplay

O jogo "Comunidade Resiliente" se passa na cidade fictícia de Serra Nova, uma localidade conhecida por sua beleza natural, mas também por sua vulnerabilidade a desastres naturais, especificamente hidrológicos e meteorológicos.

Os jogadores assumem o papel de Alex, um jovem entusiasta da proteção civil. Guiado pelo Agente Antônio, um experiente membro da Defesa Civil, Alex aprende a identificar riscos, preparar a comunidade e responder a eventos extremos de chuvas e inundações.

A narrativa do jogo Comunidade Resiliente se desenvolve ao longo de quatro fases distintas, que refletem os principais aspectos da gestão de desastres: prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Cada fase é projetada para abordar diferentes dimensões da resiliência comunitária, alinhando-se com as melhores práticas e teorias no campo da gestão de riscos e desastres.

1. **Prevenção e Mitigação:** Nesta fase inicial, o protagonista Alex, é orientado a identificar e mitigar riscos ambientais específicos, como deslizamentos de terra e enchentes, que ameaçam a cidade fictícia de Serra Nova. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade da comunidade por meio de ações preventivas eficazes, destacando a importância de intervenções antecipadas para minimizar a exposição aos desastres (CASTRO, 2003; LEIRAS et al., 2017).
2. **Preparação:** Na segunda fase, o foco desloca-se para a preparação da comunidade. Alex é encarregado de mapear rotas de evacuação para pontos de encontro seguros e estabelecer canais de comunicação eficazes. Esta fase sublinha a necessidade de uma preparação meticulosa, garantindo que a comunidade esteja devidamente equipada para responder a um evento de desastre iminente (CASTRO, 2003; LEIRAS et al., 2017).

Entre as fases de preparação e resposta ocorre um grande desastre, mudando drasticamente o cenário do jogo. Essa transição é marcada por uma cutscene intensa, que mostra o impacto do desastre na cidade de Serra Nova, preparando cenário para as fases subsequentes de resposta e reconstrução

3. **Resposta:** Durante os eventos críticos de inundações que acometem a cidade, Alex desempenha um papel ativo nas operações de assistência humanitária. Trabalhando em colaboração com a Defesa Civil e outros personagens, esta fase do jogo enfatiza a importância de uma resposta coordenada e eficaz para a

minimização dos danos e a proteção das vidas humanas (CASTRO, 2003; LEIRAS et al., 2017)

4. **Reconstrução:** A fase final concentra-se na avaliação dos danos pós-desastre e no planejamento da reconstrução da cidade. Alex, agora com um entendimento aprofundado dos riscos, implementa melhorias estruturais e sociais para fortalecer a resiliência da comunidade. A reconstrução é abordada tanto do ponto de vista físico quanto social, promovendo o fortalecimento das capacidades locais e a redução de futuras vulnerabilidades (CASTRO, 2003; LEIRAS et al., 2017)

A narrativa do jogo foi desenvolvida com base nas recomendações coletadas durante entrevistas com representantes da Defesa Civil, que forneceram documentos e orientações sobre práticas eficazes de gestão de desastres. Estes documentos serviram como referência para a criação das missões e desafios enfrentados por Alex e a comunidade de Serra Nova.

O gameplay de "Comunidade Resiliente" é estruturado nas quatro fases principais da Gestão de Desastres, cada uma com missões, objetivos e recompensas específicos, conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 1: Gameplay Comunidade Resiliente

Fase	Missão	Tarefa Principal	Ações do Jogador	Feedback	Recompensa	Elementos Narrativos
Prevenção e Mitigação	Missão 1: Mapear Áreas de Risco	Explorar a cidade para identificar áreas de risco.	Sinalizar muros embarrigados, trincas, postes inclinados, áreas de alagamento e lixo acumulado.	Feedback instantâneo ao identificar áreas de risco.	Certificado de Protetor da Comunidade (Exibido no Perfil): Um certificado com emblema personalizado. XP: Nível aumenta desbloqueando novas habilidades. Ferramenta Exclusiva: Desbloqueio de uma "Câmera de Risco" que ajuda a identificar áreas de risco em futuras missões.	Camila enfatiza a segurança, Eduardo é cético.
	Missão 2: Manutenção dos Sistemas de Drenagem	Identificar bueiros entupidos e conscientizar a comunidade.	Sinalizar bueiros entupidos e promover conscientização sobre descarte correto de lixo.	Feedback instantâneo ao sinalizar bueiros entupidos.	Insígnia de Guardião dos Recursos Hídricos: Um distintivo exclusivo que pode ser exibido no perfil do jogador. XP: Pontos de experiência adicionais que aumentam o nível de jogador. Mini-game de Reciclagem: Desbloqueio de um mini-game educativo onde o jogador aprende a reciclar e evitar obstruções.	Camila ajuda com a identificação, Eduardo espalha Fake News.
Preparação	Missão 3: Mapear Vias de Escape	Sinalizar rotas seguras e pontos de encontro.	Sinalizar com setas verdes (rotas seguras) e vermelhas (rotas a evitar); marcar pontos de encontro seguros.	Feedback instantâneo ao identificar as vias de escape e pontos seguros.	Título de Explorador Urbano: exibido no perfil e aumenta a visibilidade no jogo. XP: Pontos de experiência adicionais.	Camila apoia, Eduardo desmerece a ação.

				Mapa Interativo Avançado: Desbloqueio de um mapa com detalhes extras para planejar futuras ações de evacuação.		
	Missão 4: Estabelecer Canais de Comunicação	Identificar meios eficazes de comunicação para emergências	Sinalizar recursos de comunicação: sirenes, rádio comunitária, redes sociais, SMS.	Feedback instantâneo ao sinalizar corretamente os recursos de comunicação.	Insígnia de Comunicador da Comunidade: Um emblema exclusivo no perfil do jogador. XP: Pontos de experiência que aumentam o nível de jogador. Alerta Personalizado: Desbloqueio de uma opção para personalizar alertas e mensagens de comunicação dentro do jogo.	Camila oferece apoio, Eduardo desmerece a ação.
	Grande desastre					
Resposta	Missão 5: Organização do Abrigo	Organizar o abrigo conforme as orientações recebidas.	Arrastar e soltar itens para os locais corretos (camas, mesas, brinquedos, etc.).	Feedback de Antônio durante a organização; cutscene dos abrigados se instalando.	Certificado de Gestor de Abrigos: Um certificado que o jogador pode exibir. XP: Pontos de experiência com aumento de nível e acesso a novas funcionalidades. Itens Exclusivos para o Abrigo: Desbloqueio de itens que podem ser usados em futuras missões de organização: Gerador Portátil e Purificador de Água	Antônio orienta, reforçando o que está sendo feito corretamente.
	Missão 6: Gestão das Doações	Gerenciar a distribuição de recursos no abrigo.	Participar de quiz sobre alocação de recursos, redistribuir cobertores, e solucionar falta de água.	Feedback instantâneo de Antônio; Mini game de redistribuição; resolução de crise.	Título de Mestre da Gestão de Crises aparece no perfil. XP: Pontos de experiência que ajudam a subir de nível.	Antônio guia Alex através da crise.

				Ferramenta de Gestão de Recursos: Desbloqueio Painel de Visão Geral que exibe os recursos disponíveis, suas quantidades, e o status de uso em cada missão		
Reconstrução	Missão 7: Identificação de Danos	Avaliar e sinalizar infraestruturas críticas danificadas	Identificar e sinalizar estradas, pontes, drenagens, e edificações danificadas.	Interação com NPCs, como Camila e Eduardo, que oferecem orientação e informações adicionais	Ferramenta de Avaliação de Riscos aprimorada; Pontos de Experiência (XP)	Eduardo sofre uma transformação, deixando de ser cético após sofrer perdas; Cutscene mostra os profissionais reforçando as infraestruturas danificadas
	Missão 8: Reconstruir	Planejar e executar o reforço das infraestruturas danificadas	Usar a Ferramenta de Gestão de Recursos Avançada para selecionar materiais e implementar melhorias nas infraestruturas danificadas	Suporte de Antônio e Camila para superar desafios; resistência de alguns NPCs às mudanças	Certificado de Reconstrutor da Comunidade; Pontos de Experiência (XP)	Cutscene mostra a cidade começando a se recuperar com infraestruturas reforçadas; Testes de resistência confirmam a eficácia das melhorias implementadas

Fonte: Autora, 2024.

3 Fluxo do Jogo

O fluxo de jogo em "Comunidade Resiliente" é projetado para ser dinâmico e progressivo, proporcionando aos jogadores uma experiência imersiva que aumenta em complexidade e desafio à medida que avançam.

No jogo "Comunidade Resiliente", os jogadores ganham pontos de experiência (XP) por completar missões e mini-games. Este sistema de progressão é essencial para manter os jogadores engajados e motivados, proporcionando um senso de realização e desenvolvimento contínuo. Conforme acumulam XP, os jogadores sobem de nível, o que desbloqueia novas habilidades e recursos.

Além de XP, os jogadores recebem recompensas na forma de itens especiais e melhorias que podem ser usados para aprimorar a preparação da comunidade. Essas recompensas, descritas na tabela 9 incluem ferramentas e recursos adicionais para a mitigação de riscos, assim como títulos e insígnias que melhoram o status do jogador. A utilização de recompensas tangíveis dentro do jogo é fundamentada na teoria da motivação, que sugere que recompensas extrínsecas podem reforçar comportamentos desejados (DEC; RYAN; DECI, 1999).

Os jogadores enfrentam uma variedade de desafios, que no jogo "Comunidade Resiliente" denominamos de Missão. Cada missão é projetada para simular cenários reais de gestão de desastres e testar as habilidades adquiridas ao longo do jogo. As missões estão presentes nas 4 fases do jogo (prevenção e mitigação, preparação, resposta e reconstrução).

O gameplay de "Comunidade Resiliente" é entrelaçado com a narrativa do jogo, criando uma experiência coesa e envolvente. A progressão nas fases do jogo reflete a jornada de Alex enquanto ele aprende a identificar riscos, preparar a comunidade e responder a eventos extremos de chuvas e inundações.

Os quizzes e minigames garantem acesso a novas fases e habilidades quando resolvidos, incentivando os jogadores a aplicarem seus conhecimentos de forma prática. A presença de desafios maiores, ou "bosses", que barram a progressão, adiciona uma camada de dificuldade e exige que os jogadores utilizem todas as habilidades e recursos adquiridos para avançar.

A condição de vitória em "Comunidade Resiliente" é multifacetada, refletindo a complexidade da gestão de desastres. Os jogadores completam missões e enfrentam desafios para aumentar a resiliência da comunidade de Serra Nova. A vitória é alcançada quando os jogadores:

- Concluem todas as missões e mini-games, acumulando XP e recompensas.
- Desbloqueiam todas as habilidades e recursos disponíveis, garantindo uma preparação abrangente para desastres.
- Implementam estratégias eficazes de prevenção, preparação, resposta e reconstrução, resultando em uma comunidade mais resiliente.

O objetivo final é salvar e proteger a comunidade de Serra Nova, promovendo a conscientização ambiental, a colaboração comunitária e a preparação para desastres. A conclusão bem-sucedida do jogo demonstra a capacidade do jogador de aplicar os princípios aprendidos para mitigar os impactos de desastres naturais e fortalecer a resiliência comunitária.

4 Personagens e Controles

O jogo "Comunidade Resiliente" apresenta personagens inspirados em estereótipos de civis. A criação dos personagens foi fundamentada nos arquétipos descritos por Campbell e Jung, e na estrutura de fichas de personagens de RPG, como Dungeons & Dragons (CAMPBELL, 2009; JUNG, 2007; WIZARDS OF THE COAST, 2014).

O jogo "Comunidade Resiliente" apresenta 4 personagens, sendo 1 jogável e 3 personagens *Non-Playable Character* (NPC). Os NPCs são personagens que não são controlados pelo jogador, mas sim pelo sistema do jogo podendo interagir com o jogador fornecendo informações, missões, e outros elementos essenciais para a progressão da história do jogo (NOVAK, 2017; ROGERS, 2013). A tabela 2 traz as características dos principais personagens do jogo.

Tabela 2: Características dos principais personagens de Comunidade Resiliente

Característica	Alex	Agente Antônio Silva	Camila Santos	Eduardo Mendes
Apresentação	Jogável Jovem que vive na cidade de Serra Nova. 12 anos Curioso, inteligente e determinado a aumentar a resiliência de sua comunidade contra desastres naturais	NPC Veterano da Defesa Civil 60 anos Vasta experiência e sabedoria em gestão de desastres naturais. Serve como mentor para Alex e outros jogadores, fornecendo orientação e feedback contínuos.	NPC Professora local 30 anos Defensora do meio ambiente Estimula e contribui com conhecimentos empíricos para atividades de prevenção e resposta do jogo.	NPC Empresário local 45 anos Cético quanto às mudanças climáticas Coloca a segurança da comunidade em risco ao ignorar as medidas preventivas recomendadas.
Descrição Física	Garoto de estatura média Cabelos castanhos curtos Olhos vivos que refletem sua curiosidade e determinação. Veste roupas casuais e práticas, como jeans, camisas coloridas e tênis confortáveis, adequadas para suas atividades e aventuras pela cidade.	Homem Cabelos escuros e barba bem cuidada. Olhos inteligentes que refletem sua experiência Veste o uniforme da Defesa Civil, completo com um rádio de comunicação e capacete. Postura firme e capacidade de manter a calma em situações de crise.	Mulher negra de estatura média Cabelos crespos escuros Olhos expressivos Veste roupas práticas, como calças jeans e camisas, e usa acessórios simples como um relógio resistente à água e um colar com um pingente significativo.	Homem de meia-idade Elegante e bem cuidado Cabelos grisalhos Expressão confiante Veste roupas sofisticadas e acessórios de luxo
Atributos	Curiosidade Coragem Persistência Empatia	Experiência Sabedoria Liderança Resiliência	Empatia Altruísmo Resiliência Colaboração Determinação	Cético Individualista Conflituoso Oportunista Influente

Habilidades Técnicas	Usar mapas da cidade	Planejamento de emergências	Primeiros socorros	Pesquisa seletiva
	Identificar áreas de risco e recursos disponíveis	Coordenação de equipes	Sobrevivência em ambientes naturais	Argumentação persuasiva
	Comunicação Eficaz	Gestão de recursos	Técnicas de evacuação	Relações públicas
	Resolução de Problemas	Comunicação eficaz.	Comunicação de emergência e manutenção básica.	Conhecimento em políticas públicas Comunicação midiática.
Habilidades Interpessoais	Trabalho em Equipe Resiliência Emocional	Carisma Diplomacia Persuasão	Liderança inspiradora Comunicação eficaz	Apresentação de argumentos persuasivos Mobilização de apoio e adaptação estratégica
Inventário	Mapa da Comunidade Celular Mochila com lanterna e caderno para anotações importantes. Materiais Educativos	Itens de emergência, equipamentos de proteção, ferramentas e documentos essenciais.	Kit de primeiros socorros Suprimentos de sobrevivência Equipamentos de comunicação Materiais educativos.	Livros e artigos seletivos Equipamentos de comunicação Materiais de propaganda Recursos financeiros
Objetivos Pessoais	Aumentar a Resiliência da Comunidade Proteger Amigos e Família	Proteção da comunidade Fortalecer laços comunitários	Garantir a segurança e bem-estar da comunidade Capacitar os moradores com conhecimentos de segurança Coordenar ações de evacuação	Promover suas crenças Proteger seus interesses Desafiar a ciência estabelecida.
História de Fundo	Nasceu e cresceu em Serra Nova Desde pequeno, viu os efeitos devastadores de eventos climáticos em sua comunidade, o que despertou nele um forte desejo de fazer a diferença.	Nascido e criado na comunidade Sempre teve um forte senso de responsabilidade social. Sua carreira foi marcada por desafios, ensinando-lhe a importância da preparação e resposta rápida em emergências.	Cresceu na comunidade Desenvolveu forte senso de responsabilidade social e ambiental. Experiências com desastres naturais a motivaram a buscar conhecimentos para ajudar a comunidade a se preparar e se recuperar desses eventos.	Tornou-se empresário bem-sucedido, individualista e cético. Após o desastre, se transforma em um defensor da resiliência e proteção ambiental, utilizando sua influência para o bem da comunidade.

Fonte: autora, 2024

Em relação aos controles, o jogo "Comunidade Resiliente" foi desenvolvido com ênfase em controles intuitivos e acessíveis, adequados para diversas plataformas.

Controles para Dispositivos Móveis

- **Toque e Arraste:** A interação principal com o ambiente e os personagens no jogo se dá por meio do toque e arraste na tela. Esta funcionalidade permite que os jogadores realizem ações básicas como explorar o cenário, interagir com objetos e personagens não jogáveis (NPCs), e navegar pelo ambiente do jogo de maneira fluida e intuitiva.
- **Botões de Ação na Tela:** Para realizar ações específicas, como coletar itens, iniciar diálogos com NPCs e utilizar habilidades especiais, o jogo oferece botões de ação claramente demarcados na interface. Estes botões são estrategicamente posicionados para facilitar o acesso rápido e eficiente durante o gameplay, minimizando a necessidade de múltiplos toques e proporcionando uma experiência de usuário agradável.

Controles para PC

- **Mouse:** O uso do mouse facilita a interação direta com o ambiente e personagens dentro do jogo. Os jogadores podem clicar em objetos e NPCs para interagir, selecionar opções de diálogo e navegar pelo cenário com precisão. A função de apontar, clicar e arrastar com o mouse é essencial para a execução de tarefas detalhadas e para a navegação visual pelo ambiente de jogo.
- **Teclado:** O teclado é utilizado para a navegação e execução de ações específicas, oferecendo uma gama de comandos que complementam a interação via mouse. As teclas direcionais (↑, ↓, ←, →) ou WASD são empregadas para mover o personagem principal, enquanto outras teclas são designadas para abrir o inventário, acessar o mapa, realizar ações contextuais e utilizar habilidades. Este esquema de controle é concebido para maximizar a eficiência do jogador, permitindo uma resposta rápida e precisa às demandas do jogo. A tabela 3 apresenta as teclas de comando do Jogo Comunidade Resiliente.

Tabela 3: Teclas de comando para controle no PC

Ação	Tecla	Descrição
Movimento	Teclas de setas (↑, ↓, ←, →) Teclas WASD	Utiliza-se as para a movimentação do personagem, permitindo uma navegação precisa e intuitiva pelo ambiente do jogo.
Interação com Itens:	P	Designada para pegar itens enquanto a tecla 'I' é utilizada para interagir com itens específicos no ambiente do jogo.
Interação com NPCs	E	Permite a interação com personagens não jogáveis, facilitando o início de diálogos e a obtenção de informações essenciais para a progressão do jogo.
Inventário	I	Abre o inventário do jogador, onde é possível gerenciar os itens coletados
Mapa	M	Proporciona acesso ao mapa do jogo, essencial para a navegação e planejamento de ações
Ver o calendário	C	Permite a visualização do calendário, ajudando na gestão do tempo e no acompanhamento de prazos das missões.
Controle do Jogo	ESC	Pausa o jogo, permitindo que os jogadores ajustem configurações, revisem objetivos e tomem um momento para planejar suas próximas ações sem a pressão do tempo.

Fonte: autora, 2024

5. Principais Conceitos do Gameplay e Características Específicas da Plataforma

Comunidade Resiliente é um jogo de estratégia e simulação, com elementos de aventura e resolução de puzzles. O jogador se envolve em missões que simulam a preparação e resposta a desastres naturais, especialmente chuvas extremas e inundações, na fictícia cidade litorânea de Serra Nova. O jogo combina mecânicas de simulação com a necessidade de tomada de decisão estratégica, oferecendo uma experiência educativa e interativa.

A sequência de jogo é organizada em fases temáticas que refletem os quatro pilares da gestão de desastres: prevenção e mitigação, preparação, resposta e reconstrução. Cada fase é composta por missões que o jogador deve completar para avançar para a próxima. A estrutura narrativa é linear, mas dentro de cada fase, o jogador tem certa liberdade para decidir a ordem das tarefas. Entre as fases, cutscenes intensas, como a que mostra o grande desastre que muda o cenário do jogo, quebram a sequência para enfatizar a progressão na história e a mudança nas condições da cidade.

Dentro do jogo, existem mini games que complementam as missões principais, fornecendo desafios adicionais e oportunidades de aprendizado:

- **Mini-game de Reciclagem:** Ensina os jogadores a separarem corretamente os resíduos para evitar o entupimento dos bueiros.

- **Quiz de Gestão de Recursos:** Um quiz interativo que testa o conhecimento do jogador sobre a alocação correta de recursos durante a fase de resposta, garantindo que as necessidades básicas dos abrigados sejam atendidas de forma eficiente.
- **Minigame de Redistribuição:** Envolve a redistribuição de doações no abrigo, onde o jogador deve equilibrar a oferta e a demanda de recursos.

O desenvolvimento do jogo Comunidade Resiliente será realizado na plataforma Construct. O Construct 3, a versão mais recente da plataforma, oferece funcionalidades que são particularmente úteis para o desenvolvimento de jogos educativos, como o Comunidade Resiliente. Algumas de suas principais características incluem (SCIRRA LTD, 2023):

1. **Interface Visual Baseada em Eventos:** O Construct utiliza um sistema de programação visual baseado em eventos, o que permite que desenvolvedores criem lógica de jogo complexa sem escrever código. Este sistema é ideal para a criação de jogos educacionais, pois facilita a prototipagem rápida e a iteração contínua.
2. **Compatibilidade Multiplataforma:** Jogos desenvolvidos no Construct podem ser exportados para várias plataformas, incluindo navegadores, dispositivos móveis, e desktops. Esta característica garante que "Comunidade Resiliente" possa alcançar um público amplo e diverso, independentemente do dispositivo utilizado.
3. **Suporte a WebGL e Efeitos Visuais:** A plataforma suporta WebGL, permitindo a criação de gráficos avançados e efeitos visuais que melhoram a experiência do usuário. Este suporte permite criar ambientes de jogo imersivos e realistas, que são essenciais para a temática de desastres naturais abordada no Comunidade Resiliente.
4. **Extensibilidade e Plugins:** O Construct oferece um ecossistema de plugins e a capacidade de adicionar scripts personalizados, o que permite aos desenvolvedores expandirem as funcionalidades do jogo conforme necessário. Isso é particularmente útil para integrar elementos educativos específicos ou mecânicas de jogo únicas.

Para construção da modelagem da aplicação, todos os elementos do jogo serão desenhados utilizando o aplicativo Procreate® para iPad®, utilizando a técnica de

PixelArt. Trata-se de um formato de arte digital muito utilizado em jogos bidimensionais, a qual integra pontos digitais em sua construção, baseada em pixels.

Para a confecção dos áudios e efeitos sonoros do jogo "Comunidade Resiliente", será utilizado um banco de sons gratuitos. Esses recursos, disponíveis em plataformas especializadas, oferecem variedade de efeitos sonoros e trilhas que se alinham com o contexto do jogo.

6. Mundo do Jogo

O mundo de "Comunidade Resiliente" é ambientado na cidade fictícia de Serra Nova. Esta cidade costeira projeta a diversidade de ambientes que refletem os desafios reais enfrentados por comunidades em risco de desastres naturais. O cenário do jogo é inspirado no litoral norte do estado de São Paulo, uma região particularmente vulnerável a tais eventos climáticos extremos.

Os cenários em "Comunidade Resiliente" são cuidadosamente desenhados para refletir as diferentes fases do desastre. Cada fase do jogo ocorre em um cenário distinto:

- **Cidade em Tempo de Calmaria:** Cenário inicial onde o jogador realiza missões de prevenção e mitigação. A cidade está tranquila, com céu limpo e vegetação abundante.
- **Cidade Durante o Desastre:** Após a cutscene do grande desastre, a cidade é apresentada em estado crítico, com ruas alagadas, encostas desmoronadas e a população desabrigada.
- **Cidade em Reconstrução:** Nas últimas fases, o cenário reflete os esforços de reconstrução, com áreas ainda danificadas, mas progressivamente sendo restauradas pelo jogador.

A seguir, são descritos os principais ambientes do jogo e suas conexões narrativas, além do impacto que cada um tem na progressão e na atmosfera geral do jogo.

Cidade de Serra Nova:

- **Descrição:** Cidade costeira com uma topografia diversificada, que inclui áreas residenciais, comerciais, zonas de risco, morros e encostas. Cada região da cidade foi projetada para representar diferentes aspectos da vida comunitária e os desafios específicos associados à resiliência diante de desastres naturais.

- **Conexão com a História:** A cidade é o cenário principal do jogo e serve como o pano de fundo onde todas as missões e interações ocorrem. Os ambientes são integrados à narrativa e às mecânicas do jogo, proporcionando uma experiência coesa e significativa.

Área Residencial:

- **Descrição:** Esta área abrange os bairros onde a maioria da população de Serra Nova reside. As ruas são cercadas por casas, escolas, e pequenos comércios locais. Este ambiente é focado em atividades de prevenção e preparação.
- **Conexão com a História:** O ambiente residencial é onde os jogadores aprendem sobre as vulnerabilidades da comunidade e iniciam as primeiras ações para aumentar a resiliência, como a identificação de áreas de risco e limpeza de bueiros para garantir a segurança das casas e ruas contra potenciais deslizamentos e inundações.

Centro Comercial:

- **Descrição:** Situado em uma área mais baixa e próxima à margem costeira, o centro comercial de Serra Nova é o coração econômico da cidade, repleto de lojas, escritórios e mercados. Este cenário é fundamental para as missões de mitigação de riscos e resposta a emergências, como a sinalização de rotas de fuga e pontos de encontro seguro e a identificação de meios de comunicação eficazes em meio ao desastre.
- **Conexão com a História:** Narrativamente, o centro comercial é o local onde o jogador enfrenta os maiores desafios relacionados à logística e à coordenação em situações de emergência. O progresso nas missões aqui reflete diretamente a capacidade da comunidade de manter sua economia e infraestrutura funcionando durante crises.

Morros e Encostas:

- **Descrição:** As áreas elevadas de Serra Nova, compostas por morros e encostas, representam um dos cenários mais desafiadores do jogo "Comunidade Resiliente". Este terreno irregular é especialmente vulnerável durante períodos de chuva intensa, quando a água pode saturar o solo, tornando-o instável. Este ambiente é

caracterizado por vegetação densa e moradias espalhadas ao longo das encostas, algumas em condições precárias, aumentando o risco de deslizamentos de terra.

- **Conexão com a História:** Os morros e encostas de Serra Nova estão intimamente ligados à narrativa do jogo, representando o aumento da tensão e dos desafios à medida que o clima se deteriora. Durante as primeiras missões, o jogador pode explorar essas áreas para identificar os riscos e sinalizar a necessidade de implementar medidas.

Áreas Costeiras

- **Descrição:** As áreas costeiras de Serra Nova, situadas nas regiões mais baixas da cidade, enfrentam um risco significativo de alagamentos durante tempestades severas. Como cidade litorânea, Serra Nova tem uma relação íntima com o mar, que, em condições normais, é uma fonte de vida e economia para os moradores. No entanto, quando tempestades combinam chuvas intensas com marés altas, essas áreas costeiras se transformam em zonas de perigo. O jogador precisa sinalizar como área de risco e rota a ser evitada durante eventos climáticos extremos.
- **Conexão com a História:** As áreas costeiras simbolizam o impacto direto das mudanças climáticas e a vulnerabilidade das comunidades litorâneas. No início do jogo, o jogador trabalha para identificar essas áreas, aproveitando os períodos de clima mais calmo para preparar a cidade. À medida que o jogo avança e o clima se torna mais ameaçador, as áreas costeiras começam a sentir o impacto das tempestades.

Abrigos Temporários

- **Descrição:** Os abrigos temporários em Serra Nova aparecem na fase de resposta a desastres do jogo "Comunidade Resiliente". Localizados em áreas estrategicamente selecionadas, como escolas, ginásios de esportes e centros comunitários, esses abrigos são projetados para fornecer segurança e suporte imediato às populações afetadas por desastres naturais, especialmente durante os períodos de chuvas intensas que causam inundações e deslizamentos de terra. Estes espaços são equipados com os recursos básicos, como alimentação, água

potável, e itens de higiene, além de oferecerem um local de descanso seguro para as famílias deslocadas.

- **Conexão com a História:** Os abrigos temporários estão profundamente integrados à narrativa do jogo, representando um símbolo de resiliência e resposta comunitária diante de eventos catastróficos. À medida que o jogo avança e as condições climáticas se tornam mais extremas, o jogador assume a responsabilidade de organizar e gerenciar esses abrigos, garantindo que estejam prontos para receber as pessoas em emergências. A eficácia do gerenciamento dos abrigos afeta diretamente o desenrolar da história, resultado das missões de resposta ao desastre.

Pontos Seguros (Escolas, Ginásios de Esportes, etc.)

- **Descrição:** Os pontos seguros de Serra Nova, como escolas e ginásios de esportes, são locais designados para oferecer proteção e refúgio durante eventos climáticos extremos. Estes locais foram escolhidos devido à sua infraestrutura robusta e capacidade de abrigar muitas pessoas. Em períodos de emergência, esses pontos seguros funcionam como centros de coordenação e informação, onde as pessoas podem se reunir, receber atualizações sobre a situação e acessar recursos vitais. Além de sua função principal como locais de abrigo, os pontos seguros também servem como hubs logísticos, facilitando a distribuição de suprimentos e a coordenação das equipes de resposta. A gestão eficaz desses pontos é essencial para minimizar o caos durante a crise e garantir que a população de Serra Nova possa encontrar segurança rapidamente.
- **Conexão com a História:** Os pontos seguros são mais do que meros locais de abrigo; eles representam a preparação e a organização comunitária frente à ameaça de desastres. No início do jogo, o jogador participa da identificação e preparação desses locais, ajudando a comunidade a reforçar suas defesas contra tempestades e enchentes. Com o avanço do jogo e o agravamento das condições meteorológicas, esses pontos seguros se tornam pilares da estratégia de sobrevivência da comunidade, demonstrando a importância da preparação e da colaboração em tempos de crise.

O jogo "Comunidade Resiliente" adota uma estrutura de progressão linear, na qual as missões são conectadas por eventos narrativos que guiam o jogador através dos

diferentes ambientes de Serra Nova. Esta conexão linear garante que o jogador experimente a narrativa de maneira coesa e cronológica, refletindo a natureza sequencial das ações de preparação, resposta, e recuperação em situações de desastres.

Os ambientes são interconectados, permitindo que o jogador navegue entre eles conforme avança nas missões. A cidade de Serra Nova atua como um hub central, do qual o jogador pode acessar diferentes áreas conforme desbloqueia novos desafios e adquire novas habilidades. Essa estrutura facilita a imersão na narrativa e promove uma compreensão gradual e aprofundada dos diversos aspectos da gestão de desastres.

O clima em Serra Nova é uma representação dinâmica dos desafios enfrentados pela cidade. No início do jogo, as missões ocorrem em um ambiente ensolarado e calmo, mas à medida que o jogador avança nas fases de preparação, o clima se torna cada vez mais nublado, com chuviscos intermitentes. Este clima mais sombrio serve como um prelúdio para o desastre iminente.

Cada missão no jogo tem a duração de um dia, marcando um ciclo claro de progresso e preparação. Após a conclusão da última missão na fase de preparação, ocorre o DESASTRE: uma forte chuva que causa inundações, enchentes e deslizamentos de terra. Esta cena marca a transição para a fase de resposta do jogo, onde o clima é dominado por tempestades intensas, exigindo uma rápida e eficaz mobilização por parte do jogador.

7. Interface

A interface de navegação do jogo "Comunidade Resiliente" é acessível e intuitiva, facilitando a navegação e a tomada de decisões estratégicas pelo jogador.

Ao iniciar o jogo, o jogador acessa o Menu Principal, que oferece opções claras para o progresso no jogo, ajustes de configurações, e uma visão geral das conquistas. A partir deste menu, o jogador pode selecionar as fases do jogo, verificar seu progresso geral, e acessar opções de personalização e ajustes de configurações de áudio e vídeo. O layout é organizado de forma lógica, com ícones e textos que facilitam a compreensão e a navegação, mesmo para jogadores mais jovens.

Durante o gameplay, a HUD (Heads-Up Display) fornecerá informações como:

- **Barra de Progresso:** A barra de progresso exibe o desenvolvimento da missão atual, permitindo que o jogador visualize o quanto falta para completar a tarefa

diária. Esta barra também reflete a passagem do tempo, um elemento crítico, visto que cada missão corresponde a um dia dentro do jogo.

- **Inventário:** Um acesso rápido ao inventário permite que o jogador veja os itens coletados e ferramentas disponíveis. A navegação pelo inventário é simples e direta, com a possibilidade de arrastar e soltar itens conforme necessário.
- **Barra de Dados da Cidade:** exibe informações em tempo real sobre a cidade de Serra Nova, incluindo métricas como o número de habitantes, quantidade de prédios, residências, e estabelecimentos comerciais. Essas informações são dinâmicas e refletem diretamente as ações do jogador durante as fases de prevenção e preparação para desastres.

O jogo Comunidade Resiliente adota um estilo visual em cartoon que visa tanto cativar o público-alvo de 10 a 15 anos quanto representar a seriedade dos desafios enfrentados. A escolha estética busca equilibrar o tom educativo do jogo com uma apresentação visual acessível e envolvente. A arte do jogo é detalhada, mas simplificada o suficiente para manter a clareza nas interações e nas ações do jogador, permitindo que o foco esteja nas estratégias de resiliência.

O jogo Comunidade Resiliente será desenvolvido em um ambiente 2D utilizando uma perspectiva de câmera top-down. Esse estilo de visualização proporciona uma visão abrangente e estratégica do cenário, permitindo que o jogador tenha uma visão clara das áreas de risco, como morros, encostas, áreas costeiras e pontos seguros.

A paleta de cores do jogo Comunidade Resiliente, apresentada na tabela 4, considera o tema do jogo e o ambiente em que a história se desenrola. Como o jogo aborda temas de preparação para desastres e resiliência comunitária, a paleta de cores deve refletir esses aspectos, além de transmitir as mudanças climáticas e emocionais ao longo das fases do jogo.

Tabela 4: Paleta de Cores Comunidade Resiliente

Categoria	Cor	Código da cor	Representação	Objetivo no jogo
Primárias	Azul	Azul Taparuere 248eff		<p>Representa a calma e a estabilidade, refletindo o ambiente costeiro de Serra Nova.</p> <p>O azul será predominante nas fases iniciais, onde o clima está mais estável, como no céu e no mar.</p>

	Verde	<i>Crayola Forest Green</i> <i>5FA777</i>		Evoca a natureza e a esperança, simbolizando a comunidade e os esforços de reconstrução. Usado nas áreas de vegetação, montanhas e encostas.
	Amarelo	<i>Yellow Pantone</i> <i>FEDF00</i>		Representa a energia e a conscientização. Utilizado em sinalizações e em momentos de alerta, além de indicar pontos de ação importantes no jogo.
	Cinza	<i>Rust-Oleum Steel Grey</i> <i>8D969D</i>		Simboliza a urbanização e os desafios que a cidade enfrenta, especialmente em infraestruturas como estradas e edifícios. Também utilizado nas fases de preparação para refletir um ambiente mais nublado.
Secundárias	Laranja	<i>Volkswagen Amber</i> <i>DD7C38</i>		Evoca urgência e ação. Será utilizado para destacar missões importantes, itens colecionáveis e diálogos com personagens essenciais, como o NPC Antônio.
	Vermelho	<i>Spartan Crimson</i> <i>9E1316</i>		Simboliza perigo e emergência, aparecendo durante os eventos de desastre, como inundações e deslizamentos de terra. Também serve para alertar o jogador sobre escolhas críticas.
	Marrom	<i>Dulux Australia Brown Earth</i> <i>5F4B3B</i>		Reflete a terra e a vulnerabilidade, usado nas fases de desastre para mostrar os danos à terra e às encostas.
	Azul Escuro	<i>Chrysler Navy Blue</i> <i>19284C</i>		Transmite seriedade e profundidade, utilizado nas fases de resposta e reconstrução, representando a resiliência da comunidade.

Destaque	Branco	Pure White F7F9EF		Usado para textos e ícones, garantindo legibilidade e contrastando com os outros elementos da paleta.
	Preto	Pantone/ PMS Black 332b24		Utilizado para sombras, contornos, e para dar profundidade aos elementos visuais.
	Dourado	Duron Goldenrod FFBD42		Representa recompensas e progresso, usado em medalhas, troféus, e itens especiais desbloqueáveis.
Climáticas	Cinza Claro	Asian Paints Grey Cloud 8d8f81		Reflete o céu nublado nas fases intermediárias e transmite a transição para uma atmosfera mais tensa e de alerta.
	Azul Acinzentado	Australian Standard AS2700 B55 Storm Blue 3F7C93		Utilizado nas fases finais antes do desastre, sugerindo a iminência de uma tempestade.
	Azul Escuro com Roxo	Ford Twilight Blue / 333241		Reflete as condições adversas e o clima durante o desastre, com um toque dramático.
Emocionais	Vermelho Escuro	Burgundy 800020		Representa o impacto emocional durante os desastres, sendo usado nos momentos críticos da narrativa.

Verde
Limão

Crayola
Lime Green
/ B2E92E

Usado em momentos de esperança e progresso, quando o jogador vê os resultados positivos de suas ações.

Fonte: autora, 2024.

A aplicação da paleta de cores segue uma progressão que reflete as diferentes fases do projeto. Nas fases iniciais, de preparação, predominam os tons suaves de azuis e verdes, que transmite tranquilidade. À medida que a narrativa avança para um clima mais tenso, são introduzidos tons de cinza, laranja e azul escuro, sugerindo uma mudança de atmosfera e o aumento da tensão. Nas fases finais, que representam a resposta ao desastre, o predomínio das cores vermelha, marrom e azul escuro, complementado por toques de dourado, simboliza os esforços de reconstrução e a superação dos desafios.

Essa paleta de cores contribuirá para uma experiência visual que reforça a narrativa e as emoções do jogador ao longo do jogo, tornando cada fase visualmente distinta e tematicamente coerente com os desafios e progressões do jogo.

O design sonoro de "Comunidade Resiliente" apresenta:

- **Música Ambiente:** Durante as fases de preparação, a música ambiente é tranquila, com melodias suaves que incentivam a exploração e o planejamento. À medida que o jogo avança e o clima se torna mais adverso, a trilha sonora se adapta, tornando-se mais tensa e urgente, refletindo o aumento do perigo.
- **Efeitos Sonoros:** Efeitos sonoros específicos são usados para alertas e interações, como o som da chuva que se intensifica conforme a tempestade se aproxima, ou o som de um deslizamento iminente nas encostas. Feedbacks auditivos também são fornecidos pelos NPCs, que reagem às ações do jogador com dicas ou pedidos de ajuda, aumentando a sensação de um ambiente vivo e dinâmico.

8. Mecânicas e Power-ups

No jogo "Comunidade Resiliente", o jogador assume o papel de detectar perigos iminentes, mas não realiza as ações diretamente. Em vez disso, ao identificar áreas problemáticas, como bueiros entupidos ou encostas instáveis, o jogador sinaliza essas situações ao NPC Antônio, um membro da Defesa Civil, que realiza as ações necessárias. Esta dinâmica respeita o papel da criança na comunidade e reforça a colaboração com as autoridades locais.

O jogador explora os diversos cenários de Serra Nova, incluindo morros, áreas residenciais, comerciais e costeiras, para identificar potenciais riscos antes e durante os desastres. Esta exploração é fundamental para a preparação e resposta efetiva, e as informações coletadas são essenciais para que Antônio e outros NPCs possam tomar medidas apropriadas.

Embora o jogador não manipule diretamente os recursos, ele desempenha um papel vital na identificação de onde esses recursos devem ser alocados. Isso inclui marcar áreas para evacuação, identificar locais onde barreiras devem ser erguidas e outros pontos críticos. A gestão estratégica desses recursos, orientada pelas descobertas do jogador, determina o sucesso das missões e a resiliência da comunidade.

No decorrer do jogo, o jogador encontrará power-ups, que são itens coletáveis que oferecem vantagens significativas. Estes itens incluem:

- **Ferramentas de Resgate:** Usadas por Antônio para abrir caminhos bloqueados ou realizar ações críticas.
- **Kits de Primeiros Socorros:** Importantes para a recuperação de NPCs afetados por desastres.
- **Alimentos e Suprimentos:** Essenciais para manter a comunidade abastecida e motivada durante períodos de crise.

Os power-ups coletados facilitam a execução das missões por parte de Antônio, e também desbloqueiam novas habilidades e melhorias para o jogador, como a capacidade de identificar riscos de forma mais eficiente, ampliar a área de exploração, e obter informações mais detalhadas dos NPCs sobre a situação do local. Esses benefícios tornam a colaboração entre o jogador e Antônio ainda mais eficaz, contribuindo para a proteção e resiliência de Serra Nova.

O jogo oferece duas opções de salvamento para o jogador: a primeira é a possibilidade de salvar o progresso ao final de cada dia, geralmente ao se preparar para dormir. A segunda opção é o salvamento automático, que ocorre em momentos estratégicos ao longo da progressão do jogo. Isso garante que o jogador não perca seu avanço, mesmo em caso de imprevistos, e permite retomar a partida a partir de um ponto relevante na narrativa, mantendo a fluidez e a continuidade da experiência de jogo.

9. Inimigos e Bosses

No jogo "Comunidade Resiliente," os inimigos e desafios se manifestam como forças da natureza e situações de risco que representam ameaças à comunidade de Serra Nova e NPCs que representam um posicionamento cético em relação às atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução frente a desastres hidrológicos e meteorológicos. Estes elementos funcionam como os "inimigos" no jogo, criando obstáculos que o jogador deve superar por meio da identificação e mitigação dos riscos com a ajuda do NPC Antônio. Abaixo estão as descrições detalhadas:

Inimigos

- **Forças da Natureza:** Os principais inimigos do jogo são as forças da natureza, como tempestades intensas, chuvas torrenciais, deslizamentos de terra, e alagamentos costeiros. Esses eventos climáticos representam as ameaças que o jogador precisa identificar e mitigar. Cada um desses elementos se torna mais perigoso à medida que o jogo progride, especialmente à medida que o clima se deteriora de sol e céu claro para tempestades severas.
- **NPC Eduardo:** Além das forças da natureza, o NPC Eduardo atua como um obstáculo sutil no jogo. Ele é um cético em relação às mudanças climáticas e aos desastres naturais, frequentemente minimizando os riscos ou espalhando desinformação. Embora Eduardo não seja um inimigo tradicional, suas falas negacionistas podem interferir nas decisões do jogador, especialmente se ele convencer outros NPCs a ignorar as preparações para desastres. O jogador precisará identificar os riscos, mas também lidar com a influência negativa de Eduardo, garantindo que a comunidade permaneça vigilante e preparada.

Ataques e Desafios:

- **Deslizamentos de Terra:** O jogador deve identificar encostas instáveis antes que o solo saturado ceda, enviando uma notificação a Antônio para que ele possa evacuar as áreas de risco e construir barreiras de contenção.
- **Inundações:** O jogador precisa marcar áreas de alagamento e orientar a construção de barreiras temporárias para proteger os residentes. Se não for mitigado, o alagamento pode se espalhar, causando mais danos.

- **Tempestades:** As tempestades podem derrubar árvores, bloquear rotas de evacuação e danificar infraestruturas críticas. Cabe ao jogador identificar esses perigos antecipadamente para permitir que Antônio tome medidas corretivas.
- **Influência de Eduardo:** As falas de Eduardo podem fazer com que a comunidade hesite em seguir os conselhos do jogador, dificultando a execução das medidas de preparação e resposta. O jogador precisará persuadir ou contornar Eduardo para garantir a segurança da comunidade.

Bosses

Em vez de enfrentar bosses tradicionais, o jogo apresenta eventos climáticos catastróficos como desafios de "boss". Estes eventos são momentos culminantes nas fases do jogo, onde as condições climáticas atingem seu pico, criando uma situação de risco extremo que o jogador deve gerenciar.

- **Desastre:** O evento final da fase de preparação é o “Desastre” onde uma forte chuva, combinada com ventos violentos e alagamentos costeiros, ameaça destruir grande parte de Serra Nova.
- **Ambientes:** Esses eventos ocorrem nos pontos críticos da cidade, como áreas residenciais em morros, zonas costeiras, e áreas comerciais vulneráveis a inundações. O cenário muda drasticamente durante esses eventos, refletindo o caos e a urgência da situação.

Para superar o "boss" no jogo "Comunidade Resiliente," o jogador deve demonstrar que a preparação realizada nas fases anteriores foi eficaz. O grande desafio culmina no desastre, onde as forças da natureza testam todos os esforços de mitigação e prevenção aplicados nas fases anteriores. A vitória sobre esse boss não se dá através de combate direto, mas sim pelo sucesso na implementação das estratégias de preparação que o jogador ajudou a desenvolver junto ao NPC Antônio. A eficácia da identificação dos riscos e das ações preventivas determinará o impacto do desastre sobre a cidade de Serra Nova.

Se as preparações anteriores forem adequadas, o jogador verá que a cidade sofreu menos danos, resultando em vidas salvas, preservação de lares e continuidade de estabelecimentos essenciais. As tarefas na fase de resposta serão menos intensas e mais

gerenciáveis, pois a infraestrutura básica terá sido mantida. Além disso, o sucesso na mitigação dos danos proporciona ao jogador novos power-ups, habilidades aprimoradas, e permite a exploração de novas áreas da cidade que estavam inacessíveis antes do desastre.

Mais importante, o jogador ganha o reconhecimento e a gratidão dos NPCs e da comunidade, refletindo o impacto positivo direto de suas ações na vida das pessoas e na estabilidade dos estabelecimentos locais.

10. Cenas de Corte, Materiais de Bônus e Concorrência

As cenas de corte no jogo "Comunidade Resiliente" serão fundamentais para a construção da narrativa e imersão do jogador. Essas cenas serão apresentadas em momentos estratégicos, como no início e fim do jogo, e entre os níveis, particularmente nos momentos de transição entre a fase de preparação e a de resposta ao desastre. Elas terão o papel de explicar os acontecimentos, introduzir novos desafios, e mostrar as consequências das ações do jogador.

As cenas serão criadas utilizando animações em estilo marionetes, que combinam simplicidade com expressividade, adequadas ao tom educativo e ao público-alvo do jogo. Esse estilo permite uma produção eficiente, sem sacrificar a qualidade visual, e oferece flexibilidade para representar os personagens e ambientes de forma clara e envolvente.